

ISSN (o): 3030-3362

N^o 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

O'zbekistonda siyosiy partiyalarning shakllanishi va rivojlanish tarixi

Qayumova Madinaxon Muxtorjon qizi

Aniq va ijtimoiy fanlar Universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrasida Tarix (barcha faoliyatlar va yo'nalishlar)

Annotatsiya. Siyosiy partiyalar jamiyatni harakatga keltiruvchi asosiy siyosiy kuch hisoblanadi. Zero, parlamentarizmning rivojlanib borishi siyosiy partiyalar o'rtasida sog'lom siyosiy raqobatni vujudga keltiradi. Bu esa jamiyatimizda saylov erkinligi, so'z erkinligi, ovozlarni halollik bilan sanash, ijtimoiy fikrdan bahramand bo'lish, ijtimoiy manfaatlar integratsiyasi hamda erkin, demokratik saylovlarda siyosiy kuchlar raqobati kabi qat'iy tizimlarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Kalit so'zlari: Davlat, jamiyat, Vatan, siyosat, normativ, partiya, dastur, saylov, g'oya, parlament, millat, demokratiya, mafkura, prinsp, konstitutsiya, huquq, plyuralizm, madaniyat, mafkura, fuqaro, islohot, jamoatchilik nazorati, tamoyil, targ'ibot, muxolifat.

Kirish. O'zbekiston siyosiy partiyalarining shakllanishi va rivojlanish tarixi murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, mamlakatning mustaqillik yillarida o'zining izchil o'zgarishlarini amalga oshirgan. O'zbekiston mustaqil davlat sifatida tashkil topganidan so'ng, siyosiy partiyalarni tashkil etish va ularning faoliyatini rivojlantirishga oid qonuniy asoslar yaratildi. Bu jarayonning boshlanishi 1991-yilda, ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishgan davrdan boshlangan bo'lib, o'sha davrda yangi siyosiy kuchlar va ijtimoiy harakatlar shakllanmoqda edi.

Dastlab, partiyalar faqat siyosiy imkoniyatlardan foydalanib, xalqni birlashtirish va davlatni modernizatsiya qilish maqsadida tashkil topdi. 1990-yillar boshida O'zbekistonda yangi siyosiy partiyalar, jumladan, O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi va

Received: 11 Dec. 2024

Accepted: 13 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

boshqalar tuzildi. Biroq, siyosiy jarayonlar va partiyalar faoliyati faqat ma'lum chegaralarda amalga oshirilgan, chunki mamlakatda siyosiy erkinlik va raqobat cheklangan edi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda siyosiy partiyalar faqat ko'p partiyaviy tizim emas, balki ma'lum darajada davlat rahbarining ijtimoiy-siyosiy strategiyasini amalga oshiruvchi vositalarga aylanib bordi. 2000-yillarda partiyalar tashkilotlari va ularning asosiy yo'nalishlari yangilandi. O'zbekistonning demokratik rivojlanishi, adolatli saylov tizimining joriy etilishi va partiyalar o'rtasidagi raqobatni kengaytirish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, siyosiy partiyalarning rivojlanishida milliy identitet, iqtisodiy islohotlar va tashqi siyosat omillari ham muhim rol o'ynadi. Partiyalar o'z platformalarida iqtisodiyotni rivojlantirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, demokratik qadriyatlarni targ'ib qilish kabi masalalarni ko'tarishdi.

Bugungi kunda O'zbekistonda siyosiy partiyalarning faoliyati davom etmoqda va ular mamlakatning demokratiya yo'lida rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Partiyalar o'rtasidagi raqobat kuchayib, siyosiy faoliyatning oshib borishi, saylovlarda qatnashish imkoniyatlari kengayishi davlatda erkinlik va adolatli raqobatni ta'minlashga yordam bermoqda.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikdan so'ng qo'lga kiritgan yutuqlarini sarhisob qiladigan bo'lsak, olib borayotgan barcha sohalardagi islohotlar uzoqni ko'zlab, "o'zbek modeli"ning tarkibiy qismi bo'lgan "bosqichma-bosqichlik" tamoyili asosida olib borilayotganiga guvoh bo'lamiz. Islohotlar dastlabki bosqichda mustaqillikni mustahkamlashga qaratilgan bo'lsa, bu vazifa asosan ado etilgach, davlat va jamiyat qurilishini erkinlashtirish sari odim tashlandi. Mamlakatimizda turli siyosiy institutlar, jumladan, siyosiy partiyalarning faoliyati tubdan o'zgarib ular uchun zaruriy huquqiy asoslar yaratildi. Bu jarayonlarning bugungi kun nuqtai nazaridan baholar ekan. Prezidentimiz I.A.Karimov "Hozirgi sharoitda siyosiy partiyalar fuqarolarning siyosiy partiyalar va ijtimoiy faolligini oshirish, aholining ayniqsa saylov jaroyonlarida xohish-irodasi va fikrini ifodalash, markazda va joylarda davlat hokimiyati organlarini shakllantirishning muhim ta'sir o'tkazuvchi vositasiga aylanishi alohida ahamiyat kasb etadi" deb ta'kidlaydi.¹

Respublikamiz siyosiy hayotida hozirda mavjud siyosiy partiyalar o'tish davridagi ijtimoiy-siyosiy murakabliklarga qaramay o'zining davomiy faoliyatini

saqlagan holda yildan-yilga faollashib bormoqda. Demokratik huquqiy davlatning muhim tarkibiy qismi bo'lgan siyosiy partiyalar faoliyatini tartibga solishda milliy qonunchiligimiz sohaga doir qonunlar va qonunosti hujjatlari mavjud. Lekin, qonunlar dogma bo'lmay jamiyat va davlat taraqqiyoti bilan hamohang rivojlanishini inobatga olsak bu sohadagi qonunchilikni yanada tadqiq etishni taqozo etadi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, mamlakatimizda ko'ppartiyaviylik tizimini hozirgi davr talablariga mos ravishda shakllantirish va bu boradagi muammolarni teran yoritib berish dolzarb masalaga aylandi. Aniqroq qilib aytganda O'zbekistonda shakllanayotgan ko'ppartiyaviylik tizimininig mazmun mohiyati va namoyon bo'lish xususiyatlarini o'rganish va targ'ibot qilish muhim ahamiyatga ega. Bu esa biz tanlagan mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Siyosiy partiyalar mohiyati va asosiy vazifalari.

“Partiya” so‘zi lotincha “part” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “ish”, “qism” degan ma‘nolarni anglatadi. Siyosiy partiya – fuqarolarning eng faol, mushtarak mafkura asosida bog‘langan, davlat hokimiyatini qo‘lga kiritish, uni saqlab qolish va amalga oshirishga intiluvchi qismi, ixtiyoriy ittifoqi.

Siyosiy partiya (lotincha qism, guruh; eski o‘zbekchasi arabchadan “firqa” – guruh, to‘da) – umumiy g‘oya va manfaat, ijtimoiy-siyosiy maqsadlar asosida odamlarni ixtiyoriy ravishda uyushtiruvchi tashkilot; fuqaroviy jamiyat bilan davlatni bir-biriga bog‘lovchi eng muhim vositalardan biri; hozirgi zamon huquqiy demokratik davlati hayotining zaruriy omillaridan biri. Demak, partiya deganda “g‘oyaviy jihatdan maslakdosh, manfaatlari mushtarak bo‘lgan, shuningdek, muayyan ishni bajarish uchun ajratilgan kishilar guruhi” ni tushunish mumkin.

Siyosiy partiya – bu jamiyatdagi ma‘lum bir guruhlar, toifalar, qatlamlarning qiziqishlarini aks ettiradigan hamda davlat hokimiyatini tashkil etish va davlat ishlarida qatnashish orqali ularni amalga oshirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadigan kishilar birligini ifodalaydi. Boshqacha aytganda, siyosiy partiyalar mamlakatdagi muayyan aholining yoki guruhlarining manfaatlarini, maqsadlarini va intilishlarini ifodalaydigan hamda qonuniy vositalar yordamida ularni davlat siyosti darajasiga ko‘tara oladigan jamiyatdagi yagona kuch hisoblanadi. Aynan mana shu jihati, ya‘ni siyosiy hayotdagi bevosita ishtiroki bilan o‘z manfaatlarini ifodalashi orqali siyosiy partiyalar boshqa jamoat tashkilotlaridan farqlanadi.

Jamiyatda turli xil patriyalarning mavjud bo'lishi natijasida siyosiy fikr , qarashlarning xilma-xilligi vujudga keladi. "Plyuralizm, ya'ni fikrlar xilma-xilligi va qarashlarning rang-barangligi ma'rifiy jamiyatga xos bo'lib, muayyan haqiqatni turlicha izohlash, tushunish va talqin etish tamoyiliga asoslanadi".

Siyosiy partiyalarning o'ziga xos xususiyatlari qonuniy raqobat olib borilishi sharoitida ijobiy natijalarga olib keladi hamda davlat, jamiyat rivoji uchun o'z hissasini qo'shadi. Bugungi kunda, aynan shu sababli, demokratik jarayonlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda mamlakatdagi siyosiy raqobatni rivojlantirish asosiy maqsad, yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda. Partiyalararo qonuniy raqobat fuqarolar siyosiy madaniyatidagi halol raqobat tushunchasi bilan uzviy bog'liq.

Partiyalarning mohiyati, tabiati, tarkibi juda ko'p jihatlardan mazkur tarixiy davr mazmuniga, tuzumiga undagi siyosiy jarayonlar oqimiga chambarchas bog'liq tarzda shakllanib, jamiyatda sodir bo'layotgan siyosiy kurashning qanday borishida oshkora namoyon bo'ladi.

Hozirgi davrda eng yaqin partiya tushunchasini M. Veber ochib bergan edi: "Partiyalar a'zolikka qabul qilishning ixtiyoriyligiga asoslangan, o'z oldiga faol a'zolarining moddiy foyda yoki shaxsiy imtiyozlar olishi uchun ma'naviy va moddiy sharoitlar yaratish hamda o'z rahbariyati uchun siyosiy hokimiyatni egallash maqsadini qo'ygan jamoat tashkilotlaridir". (K. Gadjiev. Politicheskaya nauka. M. 1995 g. 135-str).

O'zbekistonda parlament demokratik prinsiplaridan kelib chiqib ko'p partiyaviylik tizimiga amal qilgan holda ochiq va erkin saylovlar asosida shakllanmoqda va faoliyat olib bormoqda. O'tgan davr mobaynida bu borada zarur tajriba to'plandi, erishilgan yutuq va kamchiliklarni ikki palatali parlament sharoitida yanada chuqurroq tahlil etish imkoni paydo bo'ldi. Zero, partiyalar o'rtasida doimiy kurash – g'oya va dasturlar kurashi parlamentning kundalik faoliyatida asta-sekinlik bilan bo'lsada namoyon bo'lmoqda, parlament faoliyatida har qaysi partiya o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga sobitqadamlik bilan erishishga harakat qilmoqda. Biroq bu yo'lda muayyan murakkabliklar, xato va kamchiliklar ham mavjudligini ta'kidlash lozim. Shuning uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev: "Bir fikrni takror va takror aytishni o'rinli, deb bilaman: olib borayotgan islohotlarimizning muvaffaqiyati, avvalambor, siyosiy partiyalarning yetuklik darajasiga, ularning jonajon

Vatanimiz oldidagi mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qay darajada tayyor ekaniga bevosita bog‘liqdir”,– deb ta’kidlaydi.

Davlat va siyosiy partiyalar o‘zaro munosabatlarining asosiy yo‘nalishlari ular faoliyatini normativ tartibga solish, davlat va jamoatchilik nazorati, davlat va siyosiy partiyalarning masalalarni bahamjihat hal qilish bo‘yicha o‘zaro hamkorligi, siyosiy partiyalar faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash hisoblanadi.

Hozirgi kunda respublikamizda Xalq Demokratik partiyasi, “Adolat” sotsial-demokratik partiyasi, “Milliy tiklanish” demokratik partiyasi, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati – O‘zbekiston Liberal-demokratik partiyasi hamda O‘zbekiston ekologik partiyalari faoliyat yuritib kelmoqdalar. Barcha siyosiy partiyalar o‘z faoliyatlarini Konstitutsiya va O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari asosida amalga oshiradilar. Shu boisdan, siyosiy partiyalar qonun asosida tashkil etilishi va faoliyat olib borishi, bir maqsadli shaxslarni birlashtirishi, muayyan dasturi va yo‘nalishiga ega bo‘lishi, boshqa jamoat tashkilotlari orasida o‘zining rasmiyligi va muhimligi bilan ajralib turishini ta’kidlash lozim.

Jamiyat hayotida qonuniylik mezonlari to‘liq joriy etib borilishi davlatning faoliyatida o‘z aksini topishi va doimo mustahkamlanib borilishini taqozo etadi. Aynan shu maqsadlarga mos holda O‘zbekistonda islohotlarning muhim yo‘nalishlari etib hokimiyatni bo‘linish tamoyilini amalga oshirishni ta’minlash, jamiyat siyosiy tizimida parlamentni rivojlantirish, partiyalarning rolini oshirish kabi masalalar belgilab olingan. Bu yo‘lda jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida “Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari” g‘oyasi asosida ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Butun jahon ma‘rifat taraqqiyotining, kishilar tomonidan, adolat uchun kurash yo‘lida uyushib harakat qilish borasidagi erishgan yutug‘i-siyosiy partiyalar amaliyotidir.

Jahondagi rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, partiyalar o‘z vazifasini to‘la bajarishi, mamlakat taraqqiyotiga tegishli hissa qo‘shishi uchun ularga dastlabki yo‘l imkoniyatlar yaratib berilishi kerak. Bu ayniqsa ko‘ppartiyaviylik shakllanayotgan va o‘z yo‘lini belgilayotgan O‘zbekistonning hozirgi o‘tish davrida ham juda muhimdir.

Siyosiy partiyalarga teng imkoniyatlar yaratishning ko‘pgina vositalari bo‘lib, ular orasida davlat boshlig‘i Prezidentning partiyaga mansubligi masalasini to‘g‘ri hal qilishdir.

O‘zbekistonda siyosiy partiyalarning davlat boshqaruvidagi dolzarb trolisi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, O‘zbekistonda siyosiy tizimi zamonaviy siyosiy munosabatlar shart-sharoitlari va omillariga moslashish hamda uyg‘unlashish sifatlariga ega bo‘lib bormoqda. Siyosiy partiyalarning islohatlar jarayonidagi jamiyatni yangilash va modernizasiya qilish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishdagi roli va ahamiyati kuchaytirish, ijro hokimiyati ustidan jamoatchilik, saylab qo‘yiladigan hamda vakolatli organlar nazoratini kuchaytirish, taraqqiy topgan demokratik davlatlar tajribasi asosida yurtimizda haqiqiy ko‘ppartiyaviylik muhitini qaror toptirishga qaratilgan hayotiy zarur huquqiy qoidalar o‘z aksini topdi. Bularning barchasi siyosiy partiyalarning keng ko‘lamda ijtimoiy-siyosiy faoliyat yuritishini ta‘minlaydigan mustahkam qonunchilik bazasi yaratilishiga va ularning jamiyatimizdagi o‘rni va nufuzi va mavqeini, vakolatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi

Siyosiy partiyalarni yanada rivojlantirish yo‘lidagi istiqbolli vazifalar

O‘zbekistonda ko‘ppartiyaviylikni shakllanishi va rivojlanishi siyosatining hozirgi bosqichi fuqarolar huquqiy qarashlari siyosiy ongi, shuningdek, huquqiy va siyosiy madaniyatlarini yuksaltirish maqsadlariga qaratilmoqda. Zero, har bir jamiyatda yangi tuzum qaror topishi uning a‘zolari faol ishtirokisiz, shuningdek, fuqarolarning yangi tuzumga xos ruhiyati va dunyoqarashisiz amalga oshmaydi. Shuning uchun ham mamlakatdagi islohotlar yo‘lboshchisi Prezident I.Karimov ta‘kidlaganidek, - “haqiqatdan ham demokratiya – faqat nazariya yoki siyosiy jarayongina bo‘lib qolmay, shu bilan birga xalqning turmush tarzi va uning ruhiyati, a‘nanalari, madaniyati, psixologiyasining xususiyatlari hamdir. Demokratiya g‘oyalarini bayon qilish mumkin. Siyosatda demokratiyani yuqoridan “tushuntirish” mumkin. Lekin bu bilan demokratiya sizni bizning amaliy hayotimizga singmaydi. Demokratiya jamiyatning qadriyatiga, har bir insonning boyligiga aylanmogi kerak. Bu esa bir zumda bo‘ladigan ish emas. Xalqning madaniyatidan joy ololmagan demokratiya turmush tarzining tarkibiy qismi ham bo‘la olmaydi” .

Xulosa. Xulosa qilib aytganda ilg‘or mamlakatlarda fuqarolik jamiyati, huquqiy davlat, shuningdek, ko‘ppartiyaviylik tizimining qaror topish tajribasi har bir demokratik va hozirgi zamon jamiyatini barpo etishni orzu qilgan xalqning o‘zi unga erishish uchun mazkur yaratuvchanlik jarayonida bevosita faol ishtirok etishi shart ekanligini isbotlab berdi. Chunki har bir jamiyat o‘z a‘zolari

manfaatlari majmuasining idodalanishi tarzida yashagandagina, bu manfaatlarni qondirish uchun xalqning o`zi harakatga kelgandagina bunday kishilar birligining ijtimoiy barqaror, umrboqiy bo`lishiga erishiladi, shuningdek, bu jamiyat butun jahon hamkorligi tomonidan e`tirof etiladi.

O`zbekiston siyosiy partiyalarining shakllanishi va rivojlanish tarixi mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlangan bo`lib, u o`zining murakkab va ko`p bosqichli jarayonini o`tkazdi. Mustaqillikka erishganidan so`ng, O`zbekiston yangi siyosiy kuchlar va partiyalarni tashkil etishga intildi, biroq dastlabki davrda partiyalar faqat cheklangan erkinlik sharoitida faoliyat yuritgan. 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarda partiyalar o`rtasidagi raqobatni kuchaytirish va siyosiy erkinlikni kengaytirish yo`lida islohotlar amalga oshirildi.

Bugungi kunda O`zbekistonda siyosiy partiyalar o`rtasida raqobat kuchayib, ularning faoliyati demokratik rivojlanish, iqtisodiy o`sish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Siyosiy partiyalar mamlakatda erkinlik va adolatli saylov tizimlarini mustahkamlashda muhim rol o`ynaydi. Shunday qilib, O`zbekiston siyosiy partiyalarining rivojlanishi davlatning demokratik qadriyatlarni ilgari surish, ijtimoiy taraqqiyot va siyosiy barqarorlikni ta'minlash yo`lidagi muhim bosqich sifatida qabul qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T .: O`zbekiston, 2008. 40 b.
2. O`zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalar to`g`risida” gi Qonuni. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi -1997. 2-son
3. O`zbekiston Respublikasi “Jamoat birlashmalari to`g`risida”gi Qonuni. O`zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi axborotnomasi. 1991-4-son. 76 modda
4. O`zbekiston Respublikasi “O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi to`g`risidagi” Konstitutsiyaviy qonuni. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi. 2002 12-son
5. O`zbekiston Respublikasi “Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlariga saylov to`g`risida”gi qonuni.2003. 9-10 son
6. O`zbekiston Respublikasi “Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Reglamenti to`g`risida”gi Qonun. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi 2003, 9-10 son
7. O`zbekiston Respublikasi “Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to`g`risida”gi Qonuni. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlis axborotnomasi 2004. 5-son,
8. Karimov I.A. O`zbekiston: Milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1.-Toshkent: O`zbekiston; 1996.
9. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon xayot –pirovard maqsadimiz. T.8. Toshkent: O`zbekiston; 2000.

10. Karimov I.A. O‘zbek xalqi hech qachon, hech kimga qaram bo‘lmaydi. T.13. Toshkent: O‘zbekiston; 2005. 1. O‘zbekiston XDP ning Nizomi va Dasturi, 1992
11. Qirg‘izboev M. Fuqarolik jamiyati: Siyosiy partiyalar, mafkuralar madaniyatlar. T. SHarq 1998 y.
12. Xalilov E.X. Saylov to‘g‘risidagi O‘zbekiston qonunlarining qaror topishi va rivojlanishi T., O‘zbekiston, 1999 y.
13. Bekov I.R. Siyosiy partiyalar va jamiyatni demokratlashtirish. T. : Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy Markazi., 2009.

Internet materiallari

1. <http://www.gov.uz>
2. <http://www.lex.uz>
3. <http://www.uzlidep.uz>
4. <http://www.21asr.uz>
5. <http://www.adolat.uz>
6. <http://www.mtdp.uz>
7. <http://www.election.uz>

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.
